

PIERRE FRANCO: A anatomia como base para o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas e a criação de instrumentais cirúrgicos

Leonardo Trisciuzzi¹; Evelise Aline Soares²

¹ Aluno do curso de medicina da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.

² Professora e Diretora da Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG.

Autor correspondente: evelise.anatomia@gmail.com

Palavras-chave: Pierre Franco; Renascimento; história da cirurgia; hérnia; litotomia suprapúbica; fenda labial.

Introdução

O século XVI testemunhou o surgimento da cirurgia moderna, sendo a França um dos principais cenários desse processo, especialmente por meio da prática e das publicações de dois nomes centrais: Ambroise Paré e Pierre Franco. No início desse período, a cirurgia francesa ainda se encontrava fortemente submetida ao peso da tradição; ao seu término, contudo, consolidava-se uma nova abordagem, fundamentada na prática clínica e nos conhecimentos de anatomia e fisiologia (MARKATOS et al., 2019). Apesar dessa relevância compartilhada, a historiografia da medicina frequentemente conferiu maior destaque a Paré, enquanto Franco permaneceu, em muitos casos, pouco mencionado ou mesmo negligenciado.

Pierre Franco é descrito como um dos cirurgiões mais inventivos do século XVI. Nascido por volta de 1505, na pequena aldeia de Turriers, na Haute-Provence, atuou como *opérateur*, e não como

médico universitário. Ainda assim, deixou um legado significativo para a cirurgia e para a anatomia aplicada. Destaca-se por ter publicado tratados em vernáculo francês e por sistematizar condutas cirúrgicas em áreas como hérnias, litotomia e cirurgia reconstrutiva.

O presente artigo sintetiza sua trajetória e discute três eixos centrais de sua contribuição: a defesa da cura das hérnias com preservação do testículo, a descrição da litotomia suprapúbica e o papel pioneiro que lhe é atribuído na cirurgia da fenda labial. A análise evidencia que Franco ocupa posição relevante na transição entre uma cirurgia artesanal e uma prática orientada pela observação clínica, pela descrição técnica e por uma racionalidade anatômico-operatória. Busca-se, assim, resgatar a importância de um cirurgião prático, profundamente interessado pela anatomia, cuja contribuição permanece subvalorizada em parte da literatura histórica

Cirurgião, religioso e apaixonado por anatomia

No século XVI, a cirurgia europeia passou por um processo de reorganização intelectual e prática, no qual a experiência operatória adquiriu centralidade e passou a dialogar de modo mais estreito com a anatomia. Nesse contexto, a historiografia situa Pierre Franco ao lado de Ambroise Paré como uma das figuras relevantes da renovação cirúrgica francesa, ainda que sua projeção tenha sido menor na tradição posterior (MONTANDON, 2014; MARKATOS et al., 2019).

A relevância de Franco decorre sobretudo da consistência de suas descrições técnicas. Seus escritos abrangem temas como hérnias, litotomia, catarata, amputações e reconstruções faciais, evidenciando um repertório operatório amplo e uma preocupação constante com a observação empírica, a sistematização do gesto cirúrgico e a utilidade prática do conhecimento (MONTANDON, 2014; BARSKY, 1964). Tal reconhecimento é reforçado pela tradição editorial francesa do século XIX, que o resgatou como figura central da chamada cirurgia ativa renascentista.

Como destaca Nicaise, na introdução de *Chirurgie de Pierre Franco de Turriers en Provence*, “c'est en ce siècle que commence véritablement la chirurgie active avec les « opérateurs », surtout avec Franco”, evidenciando o papel desses praticantes na transformação da cirurgia.

Trajatória e inserção no universo dos *opérateurs*

As informações biográficas sobre Pierre Franco são escassas, mas a literatura converge em situá-lo entre 1504/1505 e 1578/1580. Franco teria iniciado sua formação como aprendiz de um operador de hérnias, permanecendo ao longo da vida identificado como *opérateur*, posição socialmente inferior à dos cirurgiões academicamente formados e dos médicos universitários (MONTANDON, 2014; MARKATOS et al., 2019).

Sua trajetória foi profundamente influenciada pelas tensões religiosas do período. Por volta de 1541, deixou a França para refugiar-se na Suíça, onde passou a atuar em cidades como Berna e Lausanne. Nesta última, foi oficialmente reconhecido como “operador de bexiga, hérnia e catarata”. Provavelmente adepto da Reforma Calvinista, acabou sendo forçado a deixar a cidade. Em 1559, retornou à França, estabelecendo-se em Lyon e Orange, onde desfrutou de um breve período de relativa estabilidade. Entretanto, com a invasão de Orange por tropas católicas em 1562, buscou novamente refúgio em Lausanne, onde veio a falecer em 1578 (AYER; MONTANDON, 1980).

Franco publicou dois tratados principais, em 1556 e 1561, ambos redigidos em francês vernacular, ampliando o acesso ao conhecimento cirúrgico para praticantes sem formação latina (ANDROUTSOS, 2004; MARKATOS et al., 2019). O tratado de 1561, em particular, apresenta uma “ample déclaration” das hérnias e de outras áreas da cirurgia, incluindo a litíase e as cataratas (FRANCO, 1895, p. XCIII).

De origem modesta e profundamente religioso, Franco manteve o francês como língua de suas publicações, mesmo tendo conhecimento de outros idiomas. É descrito como um profissional devoto e compassivo, cuja visão ética pode ser sintetizada em sua afirmação de que “o homem é mais desumano que os animais, pois apenas o homem ataca seus semelhantes para obter vantagem”.

A menor visibilidade historiográfica de Pierre Franco, quando comparado a Paré, parece relacionar-se à escassez de dados biográficos diretos e ao peso posterior da tradição editorial construída em torno do cirurgião ligado à corte francesa. Ainda assim, os estudos reunidos convergem em reconhecer que Franco foi decisivo na valorização da observação clínica, na redação de textos cirúrgicos em vernáculo e na descrição de soluções operatórias originais (MONTANDON, 2014).

Contribuições científicas e técnicas

A relevância de Pierre Franco na história da cirurgia pode ser evidenciada por suas inovações técnicas, com destaque para sua atuação na preservação testicular em cirurgias de hérnia. Esse aspecto é frequentemente referido na literatura como uma de suas contribuições mais significativas, sendo descrito, à época, como o cirurgião que “foi o primeiro a preservar as ‘vergonhas do homem’ na cirurgia de hérnia”.

Figura 1. Índice de relevância histórica das intervenções cirúrgicas inovações por Pierre Franco desenvolvidas. (fonte: elaborada pelos autores).

Destacam-se, a seguir, as principais técnicas cirúrgicas desenvolvidas por Pierre Franco:

a) Hérnias: preservação testicular e racionalidade conservadora

A contribuição mais frequentemente destacada na historiografia refere-se à defesa da cura cirúrgica das hérnias sem a ablação do testículo. Em um contexto no qual a castração era frequentemente associada ao tratamento herniário, Franco propôs uma abordagem conservadora, baseada na preservação do cordão espermático e do testículo. Essa perspectiva leva Androutsos a qualificá-lo como *andrologue avant la lettre*, ou seja, um precursor histórico da andrologia (ANDROUTSOS, 2004).

Para além da preservação anatômica, Franco também descreveu com maior precisão diferentes variedades clínicas de hérnia e registrou intervenções em situações complexas, incluindo casos de estrangulamento herniário. Sua obra, nesse sentido, insere-se no movimento de transição de uma cirurgia predominantemente empírica para uma prática mais descritiva e tecnicamente sistematizada (ANDROUTSOS, 2004; MARKATOS et al., 2019). No vocabulário do autor, o termo “zirbus” corresponde ao epíloon, e a passagem a seguir explícita de forma clara sua orientação conservadora:

Excerto do original francês – Chirurgie de Pierre Franco de Turriers en Provence, p. 59: “S’il n’y a que le zirbus, on le pourra guarir sans oster le testicule, pourveu que les intestins n’y descendent...” (“Se houver apenas o epíloon, poder-se-á curá-lo sem retirar o testículo, desde que os intestinos não desçam até aí...”)

Nesse contexto, Androutsos (2004) ressalta que, para compreender plenamente as descrições operatórias de Franco, é fundamental considerar sua interpretação da anatomia da região inguinal e do escroto, especialmente no que se refere à constituição e à disposição das envoltórias escrotais.

b) Litotomia suprapúbica: inovação técnica e recepção tardia

No campo da urologia, Franco é reiteradamente reconhecido pela descrição da litotomia suprapúbica (*taille hypogastrique*). A

literatura relata o caso de uma criança com cálculo vesical volumoso, em que a via perineal se mostrava inadequada; diante dessa limitação, Franco realizou um acesso suprapúbico para a extração do cálculo, episódio considerado um marco na história da cirurgia urinária (MARKATOS et al., 2019; MONTANDON, 2014).

O valor desse relato não reside apenas no êxito do procedimento, mas também em seu caráter inovador. Estudos indicam que a via suprapúbica não se consolidou imediatamente como técnica segura, sendo incorporada à prática cirúrgica de forma mais ampla apenas séculos depois. Ainda assim, a descrição de Franco evidencia sua capacidade de adaptação frente às limitações anatômicas e instrumentais do século XVI (MARKATOS et al., 2019). O próprio relato, em francês da época, preserva o caráter experimental e inventivo do gesto operatório:

Excerto do original francês – Chirurgie de Pierre Franco de Turriers en Provence, p. 104: “je deliberay... de copper ledit enfant par dessus l’os pubis... dont elle fut tirée hors par ce moyen, et puis apres le patient fut guarý” (“deliberei... cortar a criança acima do osso púbico... e por esse meio a pedra foi retirada, e depois o paciente ficou curado”).

c) Fenda labial e cirurgia reconstrutiva

No campo da cirurgia plástica, Barsky atribui a Franco o papel de *father of cleft lip surgery*, por ter deixado uma das primeiras descrições publicadas da correção de fenda labial. O interesse historiográfico desse registro reside no fato de que a

cirurgia reconstrutiva ainda estava em formação, e Franco já enfatizava aspectos técnicos fundamentais, como o preparo das bordas, a aproximação tecidual e o controle da tensão na linha de sutura (BARSKY, 1964).

Montandon (2014) também destaca a riqueza das observações de Franco em cirurgias de fenda, incluindo o uso de retalhos mucosos e dispositivos temporários para reduzir a tensão sobre a sutura. Esses elementos reforçam sua relevância não apenas nos campos da urologia e da cirurgia herniária, mas também na cirurgia reconstrutiva. A passagem a seguir evidencia, em linguagem técnica, sua preocupação com a mobilização tecidual e o fechamento sem tensão:

Excerto do original francês – Chirurgie de Pierre Franco de Turriers en Provence, p. 316:
 “Il se fault garder de copper la peau au dehors, pource que par icelle elles pourront estre alongées comme j'ay fait plusieurs fois.” (“É preciso evitar cortar a pele por fora, porque por meio dela as bordas poderão ser alongadas, como fiz várias vezes.”).

Além disso, Franco foi um dos primeiros a descrever o “*lievré fendu de nativité*”, contribuindo para dissociar as fissuras labiopalatinas de interpretações baseadas em castigos divinos ou crenças religiosas, concepção amplamente difundida na Antiguidade (LIEUTAUD, 1902).

Importantes obras de Franco

Além de suas habilidades cirúrgicas e de sua dedicação ao estudo da anatomia, ao

aprimoramento de técnicas operatórias e ao desenvolvimento de instrumentos destinados a facilitar os procedimentos, Pierre Franco destacou-se também como autor de obras de grande relevância para a cirurgia. Orientado por princípios de compaixão e pelo compromisso com o ensino, buscou compartilhar seus conhecimentos com outros praticantes, consolidando contribuições significativas por meio de suas publicações.

Entre suas principais obras, destaca-se o tratado publicado em 1555, *Petit traité comprenant une des principales parties de chirurgie laquelle les chirurgiens herniaires exercent*. Com 544 páginas, esse trabalho é considerado o primeiro estudo abrangente sobre hérnias, abordando tanto terapias operatórias quanto não invasivas. Ademais, o tratado contempla uma variedade de outros temas cirúrgicos relevantes, incluindo doenças geniturinárias, afecções oftalmológicas, lesões traumáticas, fraturas, luxações e amputações (MONTANDON, 2013).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 2. *Petit traité* comprenant une des principales parties de chirurgie laquelle les chirurgiens herniaires exercent (1555).

Em 1561, publicou *Traité des hernies et autres excellentes parties de la chirurgie, assavoir la pierre*. Trata-se de uma obra rica em descrições anatômicas aplicadas aos procedimentos cirúrgicos desenvolvidos por Franco, além de apresentar diversos instrumentos por ele criados com o objetivo de facilitar o acesso e a execução das intervenções. Tais instrumentais evidenciam a necessidade de um conhecimento aprofundado da anatomia local para seu desenvolvimento e aplicação.

Figura 3. *Traité des hernies et autres excellentes parties de la chirurgie assavoir la pierre* (1561).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

A tressauant & expert

Monfieur Maistre Iaques Roy
Lyonnois, Chirurgien du Roy, &
maistre Chirurgien juré, & Lieu-
tenant des maistres Chirurgiens
de Lyon, *Pierre Franco* treshumble
falut.

*U*NE CAUSE qui m'a induit
à écrire ce Traité, m'a ausi efe-
meu à le vous dedier: n'ayant
sceu trouver homme plus capab-
le que vous, n'y à qui Dieu ait
baille plus grand moyen pour re-
primér la folle audace & temérité
d'un tas de pipeurs & affronteurs, qui regnent au
jour d'huy: lesquels par vostre moyen mesme estreshez,
tant par voz escrits que autres procedures: estant
bien asseure que quand il vous plaira mettre la main
à la plume, trop mieux que moy contenterez, les lec-
teurs & gens de bon esprit.

Figura 4. Página dedicatória do volume de 1561, com inicial decorativa – Tradução: “Ao muito excelente e experiente Senhor Mestre Jacques Roy, de Lyon, cirurgião do Rei, mestre cirurgião juramentado e tenente dos mestres cirurgiões de Lyon, Pierre Franco envia seus muito humildes cumprimentos. A razão que me levou a escrever este tratado também me motivou a dedicá-lo a vós, pois não encontrei homem mais capaz do que vós, nem a quem Deus tenha concedido maior autoridade para conter a audácia e a temeridade de um grupo de impostores e enganadores que hoje proliferam. Estes poderiam ser devidamente corrigidos tanto por vossos escritos quanto por outros meios. Assim, quando vos aprouver tomar a pena em mãos, certamente satisfareis muito melhor do que eu aos leitores e às pessoas de bom espírito”.

De acordo com MARKATOS et al. (2019), suas obras evidenciam traços marcantes de seu caráter e personalidade, revelando a profundidade de

seu sentimento religioso. Franco relatava que iniciava seus procedimentos após orar a Deus, pedindo que abençoasse o trabalho e guiasse a mão do cirurgião, chegando a afirmar a um paciente que o curaria “pela graça de nosso Senhor”. Sua religiosidade era central em sua prática, fundamentada na crença de que o homem é a obra mais nobre de Deus e que servir ao ser humano é, em essência, servir a Deus. Nesse contexto, também expressava críticas à desumanidade entre os próprios homens, afirmando que “o homem é mais desumano do que os animais, pois apenas o homem ataca seus semelhantes para obter vantagem”. Demonstrava profunda compaixão pelo sofrimento alheio, aliada a uma postura simultaneamente ousada e cautelosa em seus cuidados. Além disso, destacava-se por sua modéstia e honestidade intelectual, registrando inclusive resultados insatisfatórios e apresentando suas inovações não como busca de reconhecimento pessoal, mas como forma de compartilhar sua experiência com outros praticantes.

Visto em conjunto, seu legado articula três dimensões: conservadorismo anatômico no tratamento das hérnias, inventividade técnica na litotomia e pioneirismo reconstrutivo na fenda labial. Essa combinação justifica sua posição de destaque na história da cirurgia renascentista, especialmente quando se busca compreender a lenta transição entre ofício manual, técnica codificada e racionalidade anatômica (ANDROUTSOS, 2004; BARSKY, 1964; MARKATOS et al., 2019).

A anatomia na visão de Pierre Franco

No século XVI, consolidou-se uma das fases mais significativas para a difusão do conhecimento cirúrgico, marcada pelo surgimento, pela primeira vez, de obras em língua francesa. Inicialmente, textos clássicos foram traduzidos para o vernáculo, prática que encontrou resistência entre os médicos universitários, que consideravam tais iniciativas uma forma de tornar o saber excessivamente acessível. Em um segundo momento, obras contemporâneas passaram a ser vertidas do latim para o francês, como a *Practica in arte chirurgica* (1514), do italiano Johannes de Vigo, publicada em francês em 1525.

O avanço mais relevante, entretanto, foi a produção de tratados cirúrgicos originais, escritos diretamente em francês e frequentemente ilustrados, representando uma inovação significativa no acesso e na sistematização do conhecimento. Nesse contexto, destacam-se as contribuições de Pierre Franco, cuja atuação se deu fora do ambiente das faculdades de medicina. Paralelamente, a chamada “nova anatomia”, baseada na dissecação direta do corpo humano, passou a substituir progressivamente o modelo galênico, fundamentado em estudos realizados em animais como macacos, porcos e bois. Obras como a de Charles Estienne, publicada em latim em 1545 e traduzida em 1546 como *De la dissection du corps*, e, sobretudo, *De humani corporis fabrica*, de Andreas Vesalius (1543; edição francesa em 1559), além das *Observationes anatomicae*, de Gabriele Falloppio (1561; impressas

em Paris em 1562), foram fundamentais nesse processo de renovação do conhecimento anatômico (MARKATOS et al., 2019).

Cabe destacar que, até então, a anatomia europeia permanecia fortemente ancorada nas teorias de Galeno, raramente questionadas. Contudo, a partir da década de 1540, Vesalius iniciou uma ruptura com essa tradição ao adotar a dissecação de cadáveres humanos e a análise crítica das fontes clássicas. Demonstrou, assim, que grande parte da anatomia galênica derivava de dissecações animais, cujas conclusões haviam sido indevidamente extrapoladas para o corpo humano. Esse movimento culminou na publicação de *De humani corporis fabrica libri septem* (1543), obra que revolucionou o ensino da anatomia ao integrar descrições detalhadas a ilustrações precisas, inéditas até então (GALHARDO et al., 2025).

Nesse cenário de transformação, embora não possuísse formação cirúrgica universitária, Pierre Franco dedicou-se intensamente ao estudo da anatomia, compreendendo-a como base essencial para a realização de intervenções mais seguras e para o desenvolvimento de técnicas que priorizassem a preservação tecidual e a redução do sofrimento dos pacientes. Estudante assíduo, realizou diversas dissecações, algumas autorizadas por professores da época e outras conduzidas de forma independente.

Embora não seja tradicionalmente classificado como anatomista, sua obra apresenta ilustrações de partes do corpo humano com finalidade didática, buscando explicar os

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

procedimentos cirúrgicos desde a compreensão anatômica até a execução da intervenção. Tais representações assumem especial relevância em um contexto no qual ainda eram escassas as obras

ilustradas, particularmente os atlas anatômicos, sendo contemporâneas ao movimento iniciado por Vesalius de integração entre texto e imagem no ensino anatômico.

Fig. 2—First edition of Franco's book in 1561

Fig. 3—"Skeletopy": Articulated skeletons invented by Franco

Figura. Imagem da primeira edição do livro de Franco em 1561 demonstrando ilustrações anatômicas.

Considerações finais

Referências Pierre Franco deve ser compreendido como uma figura central na consolidação da cirurgia do século XVI. Sua trajetória como *opérateur* não diminui, mas, ao contrário, evidencia a relevância de sua contribuição, uma vez que, a partir da prática, foi capaz de registrar condutas, aperfeiçoar abordagens e propor soluções que repercutiram em diferentes campos da cirurgia. A defesa da cura das hérnias com preservação do

testículo, a descrição da litotomia suprapúbica e sua vinculação histórica à cirurgia da fenda labial sustentam sua importância na historiografia médica.

Adicionalmente, ao fundamentar suas práticas nos detalhes anatômicos descritos em sua obra e em suas ilustrações, Franco reforça a centralidade da anatomia na formação cirúrgica. Nesse sentido, sua produção contribui para consolidar a compreensão de que a anatomia não deve ser entendida como uma disciplina básica, mas como a base essencial para a formação de um bom

cirurgião. Assim, Franco permanece como referência importante para a compreensão dos fundamentos técnicos e intelectuais da cirurgia moderna.

Referencias:

ANDROUTSOS, Georges. Pierre Franco (1505–1578): andrologue avant la lettre par la création de la cure chirurgicale des hernies sans ablation du testicule. *Andrologie*, v. 14, n. 2, p. 216–220, 2004.

BARSKY, Arthur J. Pierre Franco, father of cleft lip surgery: his life and times. *British Journal of Plastic Surgery*, v. 17, p. 335–350, 1964. DOI: 10.1016/S0007-1226(64)80059-X.

MARKATOS, Konstantinos et al. Pierre Franco (1505–1578): an innovative surgeon of the 16th century in the treatment of hernia and lithotomy. *Surgical Innovation*, v. 26, n. 1, p. 129–133, 2019. DOI: 10.1177/1553350618812280.

MONTANDON, Denys. Pierre Franco (1504–1580): a forgotten pioneer. *ISAPS News*, v. 8, n. 1, p. 26–28, jan./abr. 2014.

LIEUTAUD, V. *Le célèbre Pierre Franco*. Sisteron: A. Clergue, 1902.

GALHARDO, B. R. et al. Dia Mundial da Anatomia: breve legado de Andreas Vesalius. *Revista O Anatomista*, v. 3, 2025. ISSN 2177-0719.

FRANCO, Pierre. *Chirurgie de Pierre Franco de Turriers en Provence composée en 1561*. Nouvelle édition, avec une introduction historique, une biographie et l'histoire du Collège de Chirurgie, par E. Nicaise. Paris: Félix Alcan, 1895.

AYER, E.; MONTANDON, D. Pierre Franco (1506–1580) and the treatment of a cheek ulcer. *Chirurgia Plastica (Berlin)*, v. 5, p. 289–293, 1980.

MONTANDON, Denys. *Moi, Pierre Franco, maistre chirurgien*. Genève: Slatkine, 2013.